

مدیریت پایدار پسماند شهری با استفاده از هوش مصنوعی: رویکردی نوین به اقتصاد چرخشی

محمد حسین محمدی اشنانی*

*استادیار، گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه اراک

m-ashnani@araku.ac.ir

چکیده

مدیریت پسماندهای شهری به عنوان یکی از چالش‌های اصلی شهرهای مدرن، در کنار اثرات زیست‌محیطی خود، بار اقتصادی و اجتماعی سنگینی به همراه دارد. با رشد سریع جمعیت و توسعه مناطق شهری، سیستم‌های مدیریت پسماند سنتی توان پاسخگویی به نیازهای روزافزون را ندارند و اغلب به آلودگی‌های زیست‌محیطی و هزینه‌های بالا منجر می‌شوند. اقتصاد چرخشی به عنوان یک مدل اقتصادی مبتنی بر کاهش ضایعات و بازیافت منابع می‌تواند راهکارهایی پایدار برای حل این چالش‌ها ارائه دهد. در این راستا، هوش مصنوعی (AI) با استفاده از ابزارهایی همچون یادگیری ماشینی، بینایی کامپیوتر، و تحلیل داده‌ها، پتانسیل بهینه‌سازی فرآیندهای مدیریت پسماند و کاهش هزینه‌ها را فراهم می‌کند. این پژوهش با ارائه کاربردهای هوش مصنوعی در مدیریت پسماند شهری، تأثیر این فناوری در بهبود جداسازی، بازیافت، و جمع‌آوری هوشمند زباله‌ها را بررسی کرده و مدل مفهومی‌ای برای پیاده‌سازی هوش مصنوعی در مدیریت پسماند و هم‌افزایی با اقتصاد چرخشی پیشنهاد می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهند که ترکیب هوش مصنوعی و اقتصاد چرخشی، نه تنها به کاهش آلودگی‌های محیطی و حفظ منابع طبیعی کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش اشتغال، کاهش تخلیه منابع، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان می‌شود.

کلمات کلیدی: پسماند شهری، هوش مصنوعی، اقتصاد چرخشی، مدیریت پایدار

Sustainable Urban Waste Management Using Artificial Intelligence: A Novel Approach to Circular Economy

Mohammad Hossein Mohammadi Ashnani

*Assistant Professor, Department of Environmental Science, Faculty of Agriculture and Environment, University of Arak

m-ashnani@araku.ac.ir

Abstract

Urban waste management, as one of the main challenges of modern cities, in addition to its environmental impacts, carries a heavy economic and social burden. With the rapid growth of population and urban development, traditional waste management systems are unable to meet growing needs and often lead to environmental pollution and high costs. A circular economy, as an economic model based on waste reduction and resource recycling, can provide sustainable solutions to address these challenges. In this regard, artificial intelligence (AI), using tools such as machine learning, computer vision, and data analysis, has the potential to optimize waste management processes and reduce costs. This research, by presenting the applications of AI in urban waste management, has examined the impact of this technology on improving waste separation, recycling, and intelligent waste collection and has proposed a conceptual model for implementing AI in waste management and synergy with the circular economy. The findings show that the combination of AI and a circular economy not only helps to reduce environmental pollution and conserve natural resources but also increases employment, decreases resource depletion, reduces costs, and improves the quality of life of citizens.

Keywords: Urban Waste, Artificial intelligence (AI), Circular economy, Sustainable management

۱. مقدمه

مدیریت پسماند یکی از چالش‌های اساسی در شهرهای مدرن به شمار می‌آید، که نه تنها تأثیر مستقیم بر محیط زیست دارد، بلکه از منظر اقتصادی و اجتماعی نیز چالش‌های متعددی را به همراه دارد. با افزایش جمعیت و توسعه سریع مناطق شهری، تولید پسماندها نیز به طور مداوم در حال افزایش است و این موضوع خود، فشار زیادی بر سیستم‌های مدیریت پسماند در شهرها وارد می‌کند که هم اکنون بیشتر آن‌ها از روش‌های سنتی مانند دفن زباله و سوزاندن استفاده می‌کنند و در نهایت منجر به مشکلات زیست‌محیطی و هزینه‌های اقتصادی بالا می‌شود (Khaw-ngern et al., 2021). روش‌های سنتی مدیریت پسماند از نظر بهره‌وری و پایداری با چالش‌های متعددی همچون آلودگی خاک و هوا و همچنین آسیب به منابع طبیعی مواجهند. بنابراین، نیاز به راهکارهایی است که بتواند بهبود بهره‌وری در آن همراه با رویکردی محیط زیستی باشد. در این زمینه، فناوری‌های نوین می‌توانند تحولات مثبتی در مدیریت پسماند ایجاد کنند (Ramadoss et al., 2018). اقتصاد چرخشی مدلی اقتصادی است که با هدف کاهش ضایعات و استفاده مجدد از منابع که به جای رویکردهای سنتی "مصرف-دفع" ایجاد شده است. این مدل به ویژه در مدیریت پسماند بدلیل اینکه می‌تواند به کاهش ضایعات دفن‌شده، کاهش هزینه‌های مدیریت پسماند و حفظ منابع طبیعی کمک کند، دارای اهمیت فراوانی است (Chen, 2022). فناوریهای نوینی همچون هوش مصنوعی و اینترنت اشیا می‌توانند اثرات مهمی در تقویت نگرش اقتصاد چرخشی و بهینه‌سازی مدیریت پایدار پسماند شهری داشته باشند. در این مقاله ضمن ارائه کاربردهای ممکن این فناوری در مدیریت پسماندهای شهری، چالشهای استفاده از این فناوری نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲. مدیریت پسماند شهری در ایران

بر اساس قانون مدیریت پسماند مصوب اردیبهشت ۱۳۸۳، پسماندها به پنج گروه پسماندهای عادی (پسماندهای خانگی، پسماندهای تجاری و نخاله‌های ساختمانی)، پسماندهای پزشکی (بیمارستانی)، پسماندهای ویژه، پسماندهای کشاورزی و پسماندهای صنعتی تقسیم می‌شود (مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۳) که می‌توان لجن‌های غیرصنعتی را هم به تقسیم بندی فوق اضافه کرد. میانگین تولید پسماند در ایران ۰.۶۳ کیلوگرم در روز به ازای هر نفر است که گرچه میزان تولید پسماند نسبت به دهه گذشته ۱۰ درصد در ایران افزایش پیدا کرده است اما همچنان کمتر از میانگین جهانی (۰.۷۴ کیلوگرم در روز) می‌باشد. ترکیب پسماندها در ایران عمدتاً شامل ۷۰ درصد مواد آلی بوده و کاغذ و پلاستیک نیز ۷ درصد آن را تشکیل می‌دهد که این ترکیب شبیه ترکیب پسماند در کشورهای کم درآمد می‌باشد (Banhidy & Banhidy, 2022). علیرغم همه تلاشهای صورت گرفته هنوز ۹۰ درصد از پسماند تولیدی در ایران به صورت باز و بدون مدیریت اصولی دفع می‌شود که خود منشأ ریسک‌های بهداشتی و محیطی زیستی فراوانی است (Golhosseini & Ghazizade, 2024). مدیریت پسماندهای شهری در ایران هنوز با چالشهای مختلفی همچون، نبود زیرساخت‌های جمع‌آوری مناسب پسماند، ضعف سیستم تفکیک و بازیافت، دفع غیر اصولی و مشکلات بهداشتی، کمبود بودجه و منابع مالی، اثرات محیط زیستی محل‌های دفن زباله و سطح پایین مشارکت عمومی و آگاهی شهروندان مواجه است (Abtahi et al., 2015; Jamialahmadi et al., 2019; et al., 2022; Rupani et al., 2019). در فرایند مدیریت پسماند، بعد از تولید و شیوه‌های کاهش تولید از مبدا مراحل بعدی شامل پردازش و جداسازی در محل تولید، جابجایی و ذخیره‌سازی است. هرم پسماند یا سلسله مراتب پسماند^۱ به عنوان یک مدل مفهومی، اولویت‌بندی روش‌های مدیریت پسماند را از بهترین و مطلوب‌ترین روش بر اساس اصول پایداری، تا کم‌مطلوب‌ترین روش نشان

^۱ - Waste Hierarchy

می‌دهد. براساس این هرم، کاهش تولید^۲، استفاده مجدد^۳، بازیافت^۴، بازیابی^۵ و دفع^۶ به ترتیب دارای بیشترین اولویت در مدیریت پسماند می‌باشند (Hansen et al., 2002). نتایج تحقیقات در ایران بر اساس ارزیابی چرخه حیات^۷ و بررسی های اقتصادی روی سناریوهای مختلف سوزاندن، دفن زباله و بازیافت مواد نشان می‌دهد که تاسیسات بازیابی مواد و همچنین بازیابی انرژی از محل های دفن زباله^۸ به صورت ترکیبی، می‌تواند کمترین اثرات محیط زیستی را در عین ملاحظات اقتصادی داشته باشد (Maghmoumi et al., 2020).

۳. هوش مصنوعی (AI)^۹

هوش مصنوعی شاخه‌ای از علوم کامپیوتر است که به ایجاد سیستم‌ها و ماشین‌هایی می‌پردازد که توانایی انجام وظایف انسانی، شامل یادگیری، تصمیم‌گیری، حل مسئله و ادراک را دارند (Russell & Norvig, 2016). هوش مصنوعی به سیستم‌ها این امکان را می‌دهد که از داده‌ها بیاموزند و با تغییرات محیطی سازگار شوند. از جمله مهم‌ترین روش‌های AI می‌توان به یادگیری ماشینی^{۱۰}، یادگیری عمیق^{۱۱} و پردازش زبان طبیعی^{۱۲} اشاره کرد. یادگیری ماشینی یکی از زیرشاخه‌های اصلی هوش مصنوعی است که به کامپیوترها امکان می‌دهد بدون برنامه‌ریزی صریح، الگوها را در داده‌ها شناسایی کند و به پیش‌بینی یا تصمیم‌گیری بپردازند (Russell & Norvig, 2016). یادگیری عمیق زیرمجموعه‌ای از یادگیری ماشینی است که به کمک شبکه‌های عصبی چندلایه عمل می‌کند. این روش با الگوبرداری از ساختار مغز انسان و ایجاد لایه‌های عمیق در شبکه‌های عصبی، به شناسایی الگوهای پیچیده در داده‌های حجیم و غیرساختاریافته می‌پردازد. یادگیری عمیق به طور خاص در زمینه‌های بینایی کامپیوتر، تشخیص صدا و پردازش تصویر بسیار موفق بوده است (Goodfellow, 2016). پردازش زبان طبیعی به مطالعه و تعامل بین زبان‌های انسانی و کامپیوترها می‌پردازد. NLP به کامپیوترها این امکان را می‌دهد که زبان انسان‌ها را درک کنند، به آن پاسخ دهند و حتی متن و گفتار را تولید کنند (Russell & Norvig, 2016). هوش مصنوعی (AI) کاربردهای گسترده‌ای در مدیریت محیط زیست شهری دارد و می‌تواند به بهبود پایداری و کاهش آلودگی کمک کند. هوش مصنوعی می‌تواند در پایش آلودگی هوا (Asha et al., 2022)، مدیریت پسماند شهری (Fidowaty et al., 2022)، کاهش مصرف انرژی و مدیریت ساختمان‌های سبز (Huang et al., 2022)، پایش و مدیریت بافت طبیعی شهری (Nizamani et al., 2024)، مدیریت ترافیک و حمل و نقل شهری (Anwar & Oakil, 2023)، پایش آلودگی آب (El-Chaghaby et al., 2023) و آگاه‌سازی و آموزش شهروندان (Kim, 2023) مورد استفاده قرار گیرد.

۴. اقتصاد چرخشی

اقتصاد چرخشی^{۱۳}، به عنوان الگویی اقتصادی، تعریف می‌شود که با هدف کاهش مصرف و اتلاف منابع و به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی، طراحی و توسعه یافته است. در این مدل، استفاده مجدد، بازیافت، و بازیابی منابع به جای اتکا به منابع اولیه جدید، در

² - Prevention

³ - Reuse

⁴ - Recycle

⁵ - Recovery

⁶ - Disposal

⁷ - Life Cycle Assessment (LCA)

⁸ - Waste-to-energy (WtE)

⁹ - Artificial intelligence

¹⁰ - Machine Learning

¹¹ - Deep Learning

¹² - Natural Language Processing - NLP

¹³ - Circular Economy

اولویت قرار می‌گیرد. برخلاف مدل‌های اقتصادی خطی که شامل استخراج، تولید، مصرف و در نهایت دورریز منابع است، اقتصاد چرخشی به دنبال ایجاد یک چرخه بسته است که در آن مواد و محصولات تا حد ممکن طولانی، در چرخه مصرف باقی بمانند. این رویکرد با هدف ایجاد سیستمی پایدارتر و حفظ منابع طبیعی، در کنار کاهش ضایعات، به کار گرفته می‌شود (MacArthur, 2013). تفاوت رویکرد اقتصاد چرخشی با اقتصاد خطی که هنوز فعالیتهای اقتصادی بر اساس آن می‌باشد در جدول شماره ۱ آمده است.

جدول ۱ - تفاوت رویکرد اقتصاد چرخشی با اقتصاد مرسوم خطی

ویژگی / شاخص	اقتصاد خطی	اقتصاد چرخشی
جریان مواد	خطی (استخراج - تولید - مصرف - دفع)	دایره‌ای (کاهش، استفاده مجدد، بازیافت - بازتولید - بازچرخانی)
هدف	رشد اقتصادی از طریق افزایش تولید	رشد اقتصادی پایدار با کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری منابع
تمرکز	تولید محصول	استفاده مجدد، تعمیر، بازیافت
ارزش	تنها در محصول نهایی	کل چرخه عمر محصول
میزان پسماند	پسماند بالا و عدم استفاده مجدد از محصولات	کاهش پسماند از طریق بازیافت و استفاده مجدد
بهره‌وری منابع	بهره‌وری پایین و نیاز مستمر به منابع جدید	بهره‌وری بالا با استفاده چندباره از مواد و انرژی‌های موجود
تأثیر بر محیط زیست	افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست	کاهش آلودگی، حفظ تنوع زیستی و بهبود پایداری محیط زیست
طول عمر محصولات	طراحی برای استفاده کوتاه مدت	طراحی محصولات با طول عمر بالا و قابلیت بازیافت
هزینه‌های اقتصادی	هزینه‌های بالا به دلیل نیاز به منابع جدید و دفع پسماند	کاهش هزینه‌ها از طریق بازیافت و کاهش نیاز به مواد اولیه

اقتصاد چرخشی «پارادایمی اقتصادی و زیست‌محیطی» است که هدف آن کاهش منابع جدید، به حداقل رساندن تولید پسماند، و بهبود کارایی در استفاده از منابع است. این رویکرد در تقابل با مدل‌های اقتصادی خطی قرار دارد و به دنبال توسعه سیستمی است که منابع و محصولات در آن تا جای ممکن مجدداً استفاده شوند، بازیافت شوند یا بازسازی شوند، تا چرخه‌ای بسته و پایدارتر ایجاد شود (Geissdoerfer et al., 2017). رویکرد اقتصاد چرخشی می‌تواند در مدیریت پایدار شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان و حفظ محیط زیست، نقش مهمی را ایفا کند، که مهمترین کاربردهای آن مصرف بهینه آب و انرژی، مدیریت پسماند شهری، استفاده از زیرساخت‌های پایدار، ترویج اشتغال و اقتصاد سبز و اشتراکی است.

پارادوکس جونز^{۱۴}، که نخستین بار توسط اقتصاددان ویلیام استنلی ژوون در قرن ۱۹ شناسایی شد، اشاره به حالتی دارد که افزایش کارایی مصرف منابع (به‌ویژه انرژی) به جای کاهش مصرف، منجر به افزایش تقاضا و مصرف بیشتر می‌شود (York & McGee, 2016). این اثر که به "اثر بازگشتی" نیز معروف است، به ویژه در اقتصاد چرخشی می‌تواند چالش‌های جدی ایجاد کند. در حالی که اقتصاد چرخشی با هدف کاهش مصرف منابع و ارتقاء پایداری طراحی شده، بهبود کارایی فناوری‌ها و کاهش هزینه‌ها در نهایت ممکن است باعث افزایش مصرف کالاها و خدمات شده و موجب فشار بر منابع طبیعی شود (Figge & Thorpe, 2019; Freire, 2021). در مدیریت پسماند، پارادوکس ژوون به خوبی مشاهده می‌شود؛ هرچند فناوری‌های پیشرفته مانند کمپوست‌سازی صنعتی یا بازیافت مواد توانسته‌اند کارایی و سرعت پردازش را افزایش دهند، اما اثرات آن‌ها با افزایش کلی حجم زباله‌ها خنثی می‌شود. به‌عنوان نمونه، برخی شهرها که بازیافت پلاستیک را بهبود داده‌اند، شاهد افزایش مصرف پلاستیک در مصارف شخصی و تجاری بوده‌اند، چراکه بازیافت مقرون‌به‌صرفه‌تر و دسترسی به محصولات پلاستیکی ساده‌تر شده است. این امر با افزایش

¹⁴ - Jevons Paradox

تولید و مصرف پلاستیک به رشد حجم زباله‌ها انجامیده و اهداف زیست‌محیطی را زیر سوال می‌برد. به این ترتیب، افزایش کارایی بازیافت در برخی موارد باعث مصرف بیشتر و گسترش اثرات منفی می‌شود.

۵. هوش مصنوعی و رویکرد اقتصاد چرخشی در مدیریت پسماند شهری

هوش مصنوعی و اقتصاد چرخشی می‌توانند با ارائه‌ی راه‌حل‌های نوآورانه به بهبود سیستم‌های مدیریت پسماند در شهرها کمک کنند. اقتصاد چرخشی بر به حداقل رساندن پسماند و استفاده مجدد و بازیافت منابع تأکید دارد، در حالی که هوش مصنوعی ابزارهایی برای بهینه‌سازی و خودکارسازی فرایندهای مدیریت پسماند ارائه می‌دهد (Ghisellini et al., 2016; Stahel, 2016). این دو مفهوم با یکدیگر ترکیب می‌شوند تا نه تنها منابع را کارآمدتر مصرف کنند، بلکه ردپای زیست‌محیطی را نیز کاهش دهند.

استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت پسماند، امکان بهره‌برداری دقیق از داده‌ها و تحلیل‌های بزرگ‌داده^{۱۵} را فراهم می‌کند که می‌تواند منجر به پیش‌بینی دقیق تولید پسماند و شناسایی الگوهای مصرف و تولید شود (Korhonen et al., 2018). این داده‌ها به مدیریت بهتر پسماند و کاهش پسماند دفنی منجر می‌شوند. برای مثال، شرکت CivicSmart از داده‌های جمع‌آوری شده از سنسورهای موجود در سطل‌های زباله برای پیش‌بینی زمان جمع‌آوری و ظرفیت آن‌ها استفاده می‌کند. این رویکرد به کاهش هزینه‌ها و زمان جمع‌آوری کمک می‌کند. همچنین در شهرهایی مانند سان‌فرانسیسکو و بارسلونا، استفاده از حسگرها و الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای مدیریت و بهینه‌سازی جمع‌آوری زباله‌ها سبب شده تا هزینه‌های جمع‌آوری کاهش یابد و همچنین مواد بازیافتی به شکل مؤثرتری از پسماند جداسازی شوند (Geissdoerfer et al., 2017). هوش مصنوعی می‌تواند به شناسایی و جداسازی دقیق‌تر مواد قابل بازیافت در خطوط تفکیک زباله کمک کند. الگوریتم‌های بینایی ماشین و رباتیک در مراکز بازیافت به منظور شناسایی انواع مختلف پسماند استفاده می‌شوند که بازیافت مواد را تسهیل می‌کند و به اقتصاد چرخشی کمک می‌کند (Adams et al., 2017). به طور مثال SamurAI به عنوان یک نوآوری رباتیک توسعه یافته توسط Machinex و شرکت AMP Robotics از هوش مصنوعی برای شناسایی و جداسازی مواد قابل بازیافت با سرعت و دقت بالا استفاده می‌کنند. همچنین کمپانی Bin-e سطل‌های زباله هوشمندی^{۱۶} را طراحی نموده است که قادر به شناسایی و طبقه‌بندی زباله‌های دور ریخته شده و انتقال زباله‌های مختلف به سطل‌های متناسب می‌باشند و به این ترتیب، مرتب‌سازی و تفکیک همزمان با دفع زباله انجام می‌شود و نیاز به تفکیک انبوهی از زباله‌ها در مرکز پردازش زباله از بین می‌رود. همچنین این سیستم هوشمند، می‌تواند زمان پر شدن سطل زباله را تشخیص دهد و بدین وسیله باعث شود برنامه زمانبندی مجموعه بهینه شود و به جای ارسال کامیون‌های جمع‌آوری زباله طبق یک برنامه از پیش تعیین شده، هنگامی که سطل‌ها تا حدی که مشخص شده اند پر شدند، مسیرهای جمع‌آوری را بهینه‌سازی کرده تا فقط به مکان‌هایی که سطل‌ها پر شده اند کامیون ارسال شود. همچنین شرکت Bigbelly با استفاده از حسگرها و نرم‌افزار هوش مصنوعی، مسیرهای جمع‌آوری زباله را بهینه‌سازی می‌کند. این سیستم‌ها به مدیران شهری کمک می‌کنند تا از منابع به‌طور مؤثرتری استفاده کنند و هزینه‌ها را کاهش دهند. چنین بهینه‌سازی باعث افزایش سرعت جمع‌آوری زباله، کاهش هزینه‌های نیروی انسانی و کاهش هزینه سوخت می‌شود. این درحالی است که جمع‌آوری دیر هنگام پسماند شهری، منجر به پر شدن سطل‌ها، ایجاد محیط‌های غیربهداشتی، شکایت شهروندان، تخلیه غیرقانونی و افزایش هزینه‌های نظافت و جمع‌آوری پسماند می‌شود. در مقابل، جمع‌آوری زود باعث ازدحام در مسیرهای جمع‌آوری، افزایش هزینه‌های نیروی کار و حجم بنزین مصرفی و در نهایت افزایش ردپای کربن تا ۵۰ درصد می‌شود. جمع‌آوری غیر ضروری هزینه‌های سالانه را ۷۰ درصد افزایش می‌دهد. ربات‌های بازیافت در عصر بیماری‌های همه‌گیری کنونی، نیز بسیار مهم هستند، زیرا به کارگران

¹⁵ - Big data

¹⁶ - TrashBot

در تأسیسات مدیریت زباله اجازه می‌دهند تا فاصله خود را از زباله‌های جمع‌آوری شده از مناطق مختلف - و خانه‌های بیماران بالقوه آلوده - حفظ کنند. این امر به کاهش هزینه‌های بازیافت و افزایش بازدهی فرایندهای اقتصادی کمک کرده و ارزش مواد مصرف‌شده را افزایش می‌دهد. همچنین اقتصاد چرخشی و مدیریت هوشمند پسماند، فرصت‌های جدیدی برای اشتغال ایجاد می‌کنند. پیاده‌سازی سیستم‌های AI برای جداسازی و بازیافت، شغل‌هایی در حوزه مهندسی هوش مصنوعی، تحلیل داده و تکنسین‌های نگهداری ایجاد می‌کند (Lacy & Rutqvist, 2015). علاوه بر این، شرکت‌های نوآور در حوزه بازیافت و مدیریت پسماند می‌توانند از این فناوری‌ها برای بهینه‌سازی فرایندها و کاهش هزینه‌های خود بهره ببرند. به طور مثال شرکت Waste Management از الگوریتم‌های تحلیل داده برای بهبود فرآیندهای مدیریتی خود استفاده می‌کند. بنابراین این مقاله مدل مفهومی ارائه شده در شکل ۱ را پیشنهاد می‌نماید.

شکل ۱ - مدل مفهومی ارتباط مدیریت پسماند با هوش مصنوعی و اقتصاد چرخشی

علیرغم مزایای فراوان استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت پسماندهای شهری، کاربرد این فناوری هنوز با چالشهایی همچون کمبود داده‌های مناسب، مسائل فنی و یکپارچگی سیستم‌های شهری، هزینه‌های بالا و محدودیت‌های اقتصادی، نگرانی‌های اخلاقی و اجتماعی و انتقادهای نظری به اقتصاد چرخشی مواجه است.

کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت پسماند شهری و اقتصاد چرخشی می‌تواند به کاهش هزینه‌ها، افزایش کارایی و بهبود محیط زیست و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان کمک کند. با پیشرفت‌های بیشتر در حوزه هوش مصنوعی، انتظار می‌رود که این روند ادامه یابد و به بهبود فرآیندهای مدیریت پسماند و توسعه اقتصاد چرخشی کمک کند.

مراجع

- Abtahi, M., Saeedi, R., Boroojerdi, M. N., Fakhraeefar, A., Bayat, A., Mokari, S., Aliasgari, F., Ankoti, A., & Alizadeh, M. (2015). Public awareness, education and participation in solid waste management in Tehran.
- Adams, K. T., Osmani, M., Thorpe, T., & Thornback, J. (2017). Circular economy in construction: current awareness, challenges and enablers. *Proceedings of the institution of civil engineers-waste and resource management*.
- Anwar, A. M., & Oakil, A. T. (2023). Smart Transportation Systems in Smart Cities: Practices, Challenges, and Opportunities for Saudi Cities. *Smart Cities: Social and Environmental Challenges and Opportunities for Local Authorities*, 315-337.
- Asha, P., Natrayan, L., Geetha, B., Beulah, J. R., Sumathy, R., Varalakshmi, G., & Neelakandan, S. (2022). IoT enabled environmental toxicology for air pollution monitoring using AI techniques. *Environmental research*, 205, 112574.

- Banhidy, F. P., & Banhidy, N. F. (2022). The role and duty of global surgery in increasing sustainability and improving patient care in low and middle-income countries. *Cureus, 14*(10).
- Chen, X. (2022). Machine learning approach for a circular economy with waste recycling in smart cities. *Energy Reports, 8*, 3127-3140.
- El-Chaghaby, G. A., Rashad, S., Chavali, M., Rawash, E.-S. A., Moneem, M. A., & Radwan, S. R. (2023). Water Quality and Water Pollution Monitoring Using Artificial Intelligence. In *Artificial Intelligence and Modeling for Water Sustainability* (pp. 71-95). CRC Press.
- Fidowaty, T., Wulantika, L., & Mulyana, A. (2022). Waste Management Based on Smart City Management by Using Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI) Technology. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5*(1), 1756-1762.
- Figge, F., & Thorpe, A. S. (2019). The symbiotic rebound effect in the circular economy. *Ecological economics, 163*, 61-69.
- Freire-González, J. (2021). Governing Jevons' Paradox: Policies and systemic alternatives to avoid the rebound effect. *Energy Research & Social Science, 72*, 101893.
- Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M., & Hultink, E. J. (2017). The Circular Economy—A new sustainability paradigm? *Journal of cleaner production, 143*, 757-768.
- Ghisellini, P., Cialani, C., & Ulgiati, S. (2016). A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. *Journal of cleaner production, 114*, 11-32.
- Golhosseini, Z., & Ghazizade, M. J. (2024). Municipal Solid Waste Status in Iran: From Generation to Disposal. *Environmental Protection Research, 16-29*.
- Goodfellow, I. (2016). Deep learning. In: MIT press.
- Hansen, W., Christopher, M., & Verbuecheln, M. (2002). EU waste policy and challenges for regional and local authorities. *Ecological Institute for International and European Environmental Policy: Berlin, Germany*.
- Huang, J., Koroteev, D. D., & Rynkovskaya, M. (2022). Building energy management and forecasting using artificial intelligence: Advance technique. *Computers and Electrical Engineering, 99*, 107790.
- Jamialahmadi, N., Hashemi, M., & Jalili Ghazizade, M. (2022). Assessment of the current municipal solid waste management system in Tehran, Iran: challenges and opportunities for sustainable development. *Journal of Material Cycles and Waste Management, 24*(5), 2054-2067.
- Khaw-ngern, K., Peuchthonglang, P., Klomkul, L., & Khaw-ngern, C. (2021). A digital circular economy for SDG 11 and SDG 12. *Psychol. Educ, 58*(1), 1380-1386.
- Kim, J. (2023). Proposing an AI-Based Approach to Raise Environmental Awareness. Science and Information Conference, Korhonen, J., Honkasalo, A., & Seppälä, J. (2018). Circular economy: the concept and its limitations. *Ecological economics, 143*, 37-46.
- Lacy, P., & Rutqvist, J. (2015). *Waste to wealth: The circular economy advantage* (Vol. 91). Springer.
- MacArthur, E. (2013). Towards the circular economy, economic and business rationale for an accelerated transition. *Ellen MacArthur Foundation: Cowes, UK, 1*.
- Maghmoumi, A., Marashi, F., & Houshfar, E. (2020). Environmental and economic assessment of sustainable municipal solid waste management strategies in Iran. *Sustainable cities and society, 59*, 102161.
- Nizamani, M. M., Muhae-Ud-Din, G., Zhang, Q., Awais, M., Qayyum, M., Farhan, M., Jabran, M., & Wang, Y. (2024). Application of Machine Learning to Urban Ecology. In *Deep Learning for Multimedia Processing Applications* (pp. 209-245). CRC Press.
- Ramadoss, T. S., Alam, H., & Seeram, R. (2018). Artificial intelligence and Internet of Things enabled circular economy. *The International Journal of Engineering and Science, 7*(9), 55-63.
- Rupani, P. F., Delarestaghi, R. M., Abbaspour, M., Rupani, M. M., El-Mesery, H. S., & Shao, W. (2019). Current status and future perspectives of solid waste management in Iran: a critical overview of Iranian metropolitan cities. *Environmental Science and Pollution Research, 26*, 32777-32789.
- Russell, S. J., & Norvig, P. (2016). *Artificial intelligence: a modern approach*. Pearson.
- Stahel, W. (2016). The circular economy, Nature News, volume 531, Issue 7595, p: 435. In.
- York, R., & McGee, J. A. (2016). Understanding the Jevons paradox. *Environmental Sociology, 2*(1), 77-87.

مجلس شورای اسلامی. (۲۹/۰۲/۱۳۸۳). قانون مدیریت پسماندها، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۱۷۱۷۵، ص ۴۳-۵۰.